

О РОЛИ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ РЕБЕНКА

Ташпулатова Дилфуза Абдуманноп кизи

магистрант 2 курса Филиала Российского государственного педагогического университета имени А.И.Герцена в г. Ташкенте.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17506464>

«Семья начинается с детей».

А. И. Герцен

В современной педагогике и психологии проблема одаренности является одной из самых интересных и важных проблем. Идея поддержания талантливых и одаренных детей является одним из направлений развития системы дошкольного и школьного образования Узбекистана, но зачастую дети дошкольного возраста не могут полностью проявить себя из-за отсутствия должного внимания как со стороны системы образования, так и, что главное, со стороны родителей ребенка.

Анализ существующей литературы позволяет выделить наиболее известные варианты изучения одаренности [1], но выявляется, что одаренность проявляется уже с дошкольного возраста и выяснить одаренность ребенка - задача родителей.

Развитие Узбекистана, достижение Третьего Ренессанса [2] зависит от воспитания талантливой личности, их выявления и становления еще в раннем детстве, будущее страны связано с творчески мыслящими национальными кадрами. Черты характера, которые способствуют творчеству личности, можно обнаружить уже в детстве, и семья является важным условием и фактором в этом. Семья - это особого рода коллектив, играющий в воспитании и формировании творческих способностей основную, долговременную и важнейшую роль и это должно стать важным этапом с реформирования дошкольного образования проводимой в республике. Здоровые, хорошо воспитанные и творческий одаренные дети составляют главное богатство каждого государства, обеспечивают в дальнейшем материальное, духовное и нравственное развитие нашего общества. Задача семьи - воспитывать активных участников социальной жизни нашего общества во всех областях и сферах. У родителей как воспитателей мало что получится, если они не будут знать особенностей своего ребенка, а это требует постоянного и глубокого изучения ребенка, специальное выявление его интересов, запросов, увлечений, склонностей и способностей. Творчески одаренный ребенок обычно рано обнаруживает себя со стороны родителей и характеризуется с их стороны как «странный». Безмерная жажда познания и любопытства такого ребенка нередко раздражает родителей и создает некий барьер между ним и более социально приспособленными детьми. И чем более энергично и нетрадиционно поведение ребенка, тем более семья, окружение будут его ограничивать и опекать. И процесс преобразования в дальнейшем творческих импульсов ребенка в творческий характер, зависит от готовности семьи, ближайшего окружения. Следует особо отметить семья способна как развить, так и уничтожить творческий потенциал ребенка еще в дошкольном возрасте.[3]

Роль родителей в такой ситуации должна сводиться к нормальному восприятию эксцентрических поступков и намерений как интересных и полезных, при всем их неприятии. В случае, если родители рассматривают необычные проявления ребенка как повод для раздражения, они рискуют подавить, а не развить творческие наклонности ребенка, а это ведет непросто к развитию личностной и социальной стороны Я-концепции. [4]

Восприятие и ценности творчески одаренного ребенка имеют значительное отличие от установившихся стандартов, что требует понимания и поддержки со стороны родителей и их помощи если не в устранении имеющихся препятствий, то в помощи в их преодолении.

Важно выделить во взаимоотношениях творчески одаренного ребенка с родителем противоположного пола. Работы многих исследователей выделяют роль родителя противоположного пола в развитии творческих способностей ребенка – отцы оказывают большее влияние на творчество девочек, а матери – на творчество мальчиков. Работы в этом направлении показывают, что когда в отцах проявляется больше «женских», экспрессивных свойств, а в матери выражается больше «мужского», инструментального, то дети таких родителей более развиты в творческом плане. Иными словами, любящие и нежные отцы, которые достаточно много времени уделяющие детям и матери, которые воспитывают в детях независимость, любознательность, развивают в своих детях черты высокопродуктивного творчества.

В творчески одаренных детях проявляется высокий уровень индивидуальной андрогинии, иначе говоря творчески одаренные мальчики обладают многими чертами, стереотипно считающимися «женскими» как интроспективность, чувствительность, ярко выраженное эстетическое начало, а девочки проявляют многие традиционно мужские начала как независимость, самоутверждение, честолюбие.

Насильственное подавление интеллектуальных и экспрессивных потребностей творчески одаренного ребенка может привести к эмоциональным сложностям, неврозу и даже психозу. Неврозы могут вызвать продолжительные периоды сильной подавленности, творческая энергия серьезно блокируется, ребенок может принять оборонительную модель поведения. Исходя из наиболее неприемлемого варианта, специалистами предлагается ряд полезных советов родителям, которые заботятся об умственном и физическом здоровье своих детей. Эти советы могут помочь еще и самим родителям в корректировке своего поведения с детьми.

1. Создание безопасной психологической обстановки в условиях поиска ребенком собственных открытий, к которым он не готов.
2. Поддержка ребенка к творчеству и сочувствие в случаях неудачи.
3. Стараться отвечать на все вопросы ребенка, проявлять терпение ко всем странностям, даже если они кажутся дикими или выходящим за грань.
4. Оставлять ребенка одного, если он этого желает, позволяя ему самому заниматься своими делами.
5. Помогать ребенку строить свою систему ценностей, не обязательно основанную на его собственных взглядах, которая позволяла бы уважать свои идеи наряду с другими идеями и их носителями.
6. Помогать ребенку в удовлетворении основных человеческих потребностей.

7. Преодолевать вместе с ребенком разочарования и сомнения, когда он остается один в процессе непонятого сверстниками творческого поиска.
8. Объяснение тех вопросов, ответы на которые не всегда носят однозначный смысл. Ребенок должен научиться жить в интеллектуальном напряжении.
9. Помогать ребенку ценить в себе творческую личность, при этом его поведение не должно выходить за рамки приличного.
10. Помощь ребенку в самопознании.
11. Находить слова поддержки для новых творческих начинаний ребенка, избегать критики первых опытов.
12. Поощрять в ребенке элементы «разумного авантюризма», основанного на риске и интуиции.
13. Поддержание атмосферы творчества, что помогает ребенку избежать отрицательного влияния социального трения, негативной реакции сверстников.
14. Помочь в поиске ребенку компаньона такого же возраста, таких же способностей и пола. [5]

Семья является важнейшим фактором развития и воспитания ребенка. Она незаменима как первая и определяющая среда, в которую попадает на своем пути при рождении человек. От условий и обстоятельств семьи, какая она, зависит не только будущее ребенка, его дальнейшая и судьба, но возможности проявления творческих способностей. Очень важно осознавать необходимость и важность семьи как главного фактора в развитии и воспитании всего имеющегося потенциала ребенка.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. См. подробнее: Блинова В.Л., Блинова Л.Ф. Детская одаренность: теория и практика. Казань. 2010.С.5-6.
2. Мирзиёев Ш.М. Выступление на торжественном собрании, посвященном 29-й годовщине независимости Республики Узбекистан. 31 августа 2020 г. \ \ Официальный веб-сайт Президента Республики Узбекистан -www.president.uz.
3. Савенков, А. И. Одаренный ребенок дома и в школе. Екатеринбург: У-Фактория, 2004. С. 54-72.
4. Айтышова Ж.Т. Работа с одаренными детьми в современной образовательной системе\ \ International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7-1 (94), 2024.
5. См. подробнее: Gowan J.C., Torrance E.P. Educating the ablest. 1971; Савенков А. И. Психология детской одарённости. М.: Генезис, 2010; Суднева О.Ю. Одаренные дети: особенности и сложности развития \ \Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал), №11(19), 2012.